

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No11
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 2332 sahifa,
4-noyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Oilaning maktabgacha yoshdagi bolalar estetik tarbiyasidagi o'rni	24
<i>Abdullayeva Ma'sudaxon Abdubannayevna</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga metodik tayyorlash texnologiyalari.....	27
<i>Abdubannoyeva Muxlisaxon Iqboljon qizi, Abdullayev Alibek Qodiraliyevich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida bulutli xizmatlardan foydalanish zaruriyati	30
<i>Abdullayev Alibek Qodiraliyevich, Turdaliyeva Muslimaxon Jahongir qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida fortepiano chalishni o'rgatish metodikasi	34
<i>Abduvaxobova Nilufar Abdumannon qizi</i>	
Maktabda fizika fanini o'qitishda innovatsion yondashuv	38
<i>Alinazarova Mahfuza</i>	
Tasavvufdagi "komil inson" konsepsiyasining hozirgi ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv sifatida talqini.....	43
<i>Aqilxonov Saidolimxon Abdurashid o'g'li</i>	
Tabiiy-ilmiy savodxonlikni shakllantirish omillari va pedagogik shart-sharoitlar.....	48
<i>Choriyeva Gulbaxor Shotemirovna</i>	
Robototexnika fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanib mustaqil ta'limni tashkil etish.....	53
<i>Elmonov Sirojiddin Mamadiyarovich</i>	
Xalqaro baholash dasturlarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash bo'yicha jahon tajribasi	58
<i>Ergasheva S. T.</i>	
Boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlar orqali o'quvchilarning kognitiv salohiyatini rivojlantirish	61
<i>Eshmamatova Dilnoza Jovli qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy salohiyatini oshirishda tarbiyachi mahorati.....	64
<i>Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishni takomillashtirish	68
<i>Hojikarimova Gulasar Tadjaliyevna</i>	
Xorijiy talabalarga o'zbek tilini o'rgatishda elektron platformalar yaratish	71
<i>Jo'rayeva Matluba</i>	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhitini modellashtirish va uning samaradorlik omillari.....	74
<i>Komilova Z. X.</i>	
O'qituvchi kasbiy faoliyatida muloqot madaniyati	80
<i>M. Yu. Mahkamova</i>	
Psixologiya fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va talabalarda tahliliy fikrlashni shakllantirish masalalari	86
<i>Madazizova Diifuza Raxmatullayevna</i>	
Integrating Listening and Speaking Skills in ESP (English for Specific Purposes) Classes.....	90
<i>Madina Tilavova</i>	
Bolalarni maktabga tayyorlash jarayonida neyropedagogik yondashuvlar.....	94
<i>N. O. Saidova</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida radiologiya fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarning metodologik roli.....	99
<i>Nazarova Gulchexra Shuxratdjonovna</i>	
Ijodkorlik tushunchasining mohiyati va uning ta'limdagi roli	103
<i>Ochilova Dilbar Isroilovna</i>	
Alaliyani boshqa nutqiy nuqsonlar bilan farqli xarakteristikasi.....	108
<i>Oripova Zilola</i>	
Ingliz tilini o'qitishda suggestopediya metodini joriy etishning samaradorligi	113
<i>Pulatova Sitora Abdurazzoq qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari menejerlarining kasbiy-boshqaruv kompetentligi tushunchasi va uning tarkibiy qismlari.....	118
<i>Qarshiboyev Sharof Egamnazarovich</i>	
Koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirishning yosh badmintonchilar texnik-taktik tayyorgarligiga ta'siri.....	122
<i>Qurbanova Ilmira Alisher qizi</i>	
Blended Learning	125
<i>Quvandikova Xadicha</i>	
Fizika darslarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish	129
<i>Raxmanov Valijon Turdaliyevich, O'razaliyev Alijon Xasan o'g'li</i>	
"Qurilish jarayonlari texnologiyasi" fanida loyihalash kompetentligining tarkibiy tuzilmasi va uni raqamli ta'limga moslashtirish.....	135
<i>Raxmonova Nazokat Umaraliyevna</i>	
Vitagen texnologiyalar asosida talabalar mediamentalitetini rivojlantirishda sun'iy intellekt (AI) dasturlaridan foydalanishning tahliliy modeli.....	140
<i>Rustamova Nodira Rustamovna</i>	
Talabalarda kooperativ ta'lim asosida motivatsiyani rivojlantirish usullari	145
<i>Sitora Toshmatova</i>	

Maktabgacha yoshdagi bolalarda xalq og'zaki ijodi vositasida milliy g'urur hissini shakllantirishda ota-onalarning o'rni.....	2219
Kadirova Shaxnoza Xudoyberdiyevna	
Ochiq havoda voleybol mashg'ulotlarida jismoniy tayyorgarlikni oshirishning samarali usullari	2226
Begimqulov Oltiboy Jo'rayevich	
Biologiya ta'limida elektron ta'lim (E-learning) va aralash ta'lim (blended learning) texnologiyalarining samaradorligini tahlil qilish.....	2230
Kozimov Akbarjon A'zamjon o'g'li	
Talabalarni jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga jalb etishda motivatsion omillarni tahlil qilish.....	2236
Tashpulatov Farxad Alisherovich	
Verbal kommunikativ kompetensiyasi va emotsional intellekt o'rtasidagi pedagogik bog'liqlik.....	2242
Ismoilov Temurbek Islomovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida arttexnologiya orqali ijodkorlikni rivojlantirish.....	2246
Mamatova Xusnora Eshquvatovna	
O'qituvchi faoliyatida pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash metodikasi.....	2250
Xomidjonov Abrorjon Olimjon o'g'li	
Malakali belbog'li kurashchilarning tezkorlik-kuch sifatlari va texnik-taktik tayyorgarligini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	2254
To'xtasinov Bobir Maxamadali o'g'li	
Kasbiy ta'lim fanlarini o'qitishda axborotli ta'lim muhitidan amaliyotda foydalanishning didaktik imkoniyatlari	2258
Muqimov Ma'ruf Olimovich	
Ta'lim transformatsiyasi jarayonida talabalarda tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanishning dolzarbligi	2262
Abdurazzakova Zebiniso Akmalxon qizi	
Matematik fikrlashni shakllantirishda o'qituvchi faoliyatining ahamiyati.....	2265
Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Badridinov Nusratbek Xusniddin o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy-madaniy kompetensiyani shakllantirish metodikasi.....	2271
Yuldashev Bahodir Narzullayevich	
Zamonaviy o'quv jarayonida STEAM ta'lim texnologiyasining ahamiyati.....	2275
Shoyeva Yulduz Amin qizi	
Качественное высшее образование – основа инновационного прогресса Узбекистана	2277
Расулов Илхом Инамович	
Theoretical Criteria of Teaching Based on the Integration of Subjects.....	2282
Shokhimardanova Niginabonu Shavkatovna	
Fizikadan laboratoriyasi darslari jarayonida o'quvchilarning loyihalash kompetensiyasini shakllantirishning ilmiy-pedagogik asoslari.....	2285
Rustamov Ilyos	
O'zbekistonning eng yangi tarixiy voqealarini falsafiy konseptlar orqali o'rgatish: pedagogik va metodologik yondashuvlar	2288
Abdullayeva Asila Abdulxodiyevna	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimida talabalar malakaviy amaliyotini tashkil etishning me'yoriy-huquqiy asoslari va amaliy tajribasi	2293
Qaramanov Obid Xudayberdiyevich	
Bola shaxsini rivojlantirishda o'yin texnologiyalari va interaktiv metodlarning pedagogik ahamiyati.....	2297
Azimova Dilnoza Sherzodovna	
Samarali hamkorlikdagi faoliyatga tayyorlashga oid yondashuvlar	2300
Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna	
Ratsional hayot tarzi: fanlararo nazariy asoslar, tamoyillar va amaliy strategiyalar.....	2303
Bekmuradov Zarif Xurramovich	
Inklyuziv ta'lim sharoitida alohida yordamga muhtoj bolalar integratsiyasi va korreksiyasi.....	2308
Olimova Nodirabegim Ibroximjon qizi, Sulaymonova Shahnoza Alisher qizi	
Auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarda talabalar huquqiy kompetentligini shakllantirishning pedagogik asoslari.....	2312
Ganiyev Elyorbek Ulug'bekovich	
Qo'shma ta'lim va xalqaro talabalar almashinuvi	2316
Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich	
Sport muassasasida moliyaviy boshqaruv va resurslarni taqsimlash budjet homiylik va grantlar orqali barqaror rivojlanish	2320
Saparov Xasan Djumanazarovich	
Sayohat adabiyotining badiiy va hujjatli xususiyatlari: realizm va poetika uyg'unligi.....	2325
Tabisxanov Nursulton Turexanovich	
Integrativ yondashuv asosida bo'lajak pedagoglarni ma'naviy tarbiya faoliyatiga tayyorlash metodikasi ...	2328
Bakirov To'iqinjon Yunusaliyevich, Rahmatjonzoda Ahrorjon Ahmad o'g'li	

INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA BO'LAJAK PEDAGOGLARNI MA'NAVIY TARBIYA FAOLIYATIGA TAYYORLASH METODIKASI

Bakirov To'liqinjon Yunusaliyevich

Farg'ona davlat universiteti dotsenti,
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

ORCID ID: 0000-0001-9848-9542

Rahmatjonzoda Ahrorjon Ahmad o'g'li

Farg'ona davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

ORCID ID: 0009-0006-2334-3147

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak pedagoglarni ma'naviy-tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash muammosi integrativ yondashuv asosida ilmiy jihatdan tahlil etiladi. "Etnomadaniyat" va "Tarbiya" fanlari mazmunini o'zaro uyg'unlashtirish orqali talabalar ma'naviy kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan metodik model taklif etiladi. Tadqiqot natijalari integrativ ta'lim jarayonining talabalarning milliy qadriyatlarga ongli munosabatini mustahkamlashi hamda ularning tarbiyaviy faoliyat bo'yicha kasbiy tayyorgarligini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: integrativ yondashuv; bo'lajak pedagog; ma'naviy-tarbiyaviy faoliyat; pedagogik metodika; ma'naviy kompetensiya.

Abstract: This article provides a scientific analysis of the issue of preparing future teachers for spiritual and educational activities based on an integrative approach. A methodological model aimed at developing students' spiritual competencies through the harmonization of the subjects "Ethnoculture" and "Upbringing" is proposed. The research findings demonstrate that the integrative educational process strengthens students' conscious attitude toward national values and significantly enhances their professional readiness for educational activities.

Key words: integrative approach; future teacher; spiritual and educational activity; pedagogical methodology; spiritual competence.

Аннотация: В статье научно обосновывается проблема подготовки будущих педагогов к духовно-воспитательной деятельности на основе интегративного подхода. Предлагается методическая модель, направленная на формирование и развитие духовных компетенций студентов посредством гармонизации содержания дисциплин "Этнокультура" и "Воспитание". Результаты исследования показали, что интегративный образовательный процесс способствует укреплению осознанного отношения студентов к национальным ценностям и существенно повышает их профессиональную готовность к воспитательной деятельности.

Ключевые слова: интегративный подход; будущий педагог; духовно-воспитательная деятельность; педагогическая методика; духовная компетентность.

KIRISH

So'nggi yillarda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar pedagog kadrlar tayyorlash sifatini yangi bosqichga ko'tarishni taqozo etmoqda. O'zbekiston Respublikasi ta'lim siyosatida yosh avlodni ma'naviy-axloqiy jihatdan yetuk, mustaqil fikrlaydigan hamda milliy qadriyatlarga sodiq shaxs sifatida tarbiyalash ustuvor vazifa etib belgilangan [1, 8-b.]. Davlat ta'lim standartlari hamda oliy ta'limning malaka talablari bo'lajak pedagoglarda nafaqat kasbiy bilim va ko'nikmalarni, balki ma'naviy-tarbiyaviy kompetensiyalarni ham shakllantirish zarurligini ko'rsatmoqda [1, 12-b.].

Biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki, oliy pedagogik ta'lim jarayonida ma'naviy tarbiya masalalari ko'pincha alohida fanlar doirasida, uzviy bog'liqliksiz yoritiladi. Natijada talabalarda tarbiyaviy faoliyatni yaxlit pedagogik jarayon sifatida idrok etish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'un holda qo'llash ko'nikmalari yetarli darajada shakllanmaydi. Zamonaviy xalqaro ta'lim tajribasida, xususan, Finlandiya, Janubiy Koreya va Yaponiya ta'lim tizimlarida fanlararo integratsiya asosida shaxsni har tomonlama rivojlantirish modeli keng qo'llanilmoqda. Ushbu yondashuv o'quv jarayonining yaxlitligini ta'minlab, talabalarning mustaqil fikrlashi hamda o'rganilayotgan bilimlarning hayotiy ahamiyatini kuchaytirishga xizmat qilmoqda [2, 8-b.].

Shu nuqtai nazardan, bo'lajak pedagoglarni ma'naviy tarbiya faoliyatiga tayyorlashda integrativ yondashuvni ilmiy-metodik jihatdan asoslash dolzarb ilmiy muammo sifatida namoyon bo'ladi. Mazkur tadqiqotning maqsadi – integrativ yondashuv asosida bo'lajak pedagoglarni ma'naviy tarbiya faoliyatiga tayyorlash metodikasini ishlab chiqish va uning samaradorligini ilmiy asoslashdan iborat.

Tadqiqot vazifalari quyidagilardan iborat:

- bo'lajak pedagoglarni ma'naviy tarbiya faoliyatiga tayyorlashning nazariy asoslarini ochib berish;
- integrativ yondashuvning pedagogik mohiyatini tahlil qilish;
- "Etnomadaniyat" va "Tarbiya" fanlari mazmunini integratsiyalash imkoniyatlarini aniqlash;
- integrativ metodika modelini ishlab chiqish hamda tajriba-sinov ishlari orqali uning samaradorligini aniqlash [3, 27-b.].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bo'lajak pedagoglarni ma'naviy tarbiya faoliyatiga tayyorlash masalasi pedagogika, psixologiya hamda falsafa fanlari kesishgan nuqtada o'rganiladigan ko'p qirrali ilmiy muammodir. Ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, ma'naviy tarbiya shaxsning qadriyatlar tizimi, ijtimoiy mas'uliyati, milliy va umuminsoniy qadriyatlariga munosabatini shakllantirishga qaratilgan murakkab pedagogik jarayon sifatida talqin etiladi.

Pedagogik integratsiya nazariyasida fanlararo aloqadorlik ta'lim mazmunining yaxlitligini ta'minlovchi omil sifatida e'tirof etiladi. Integrativ yondashuv ta'lim jarayonida bilim, ko'nikma va kompetensiyalarni o'zaro uyg'un holda shakllantirishga xizmat qiladi. Mazkur yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni talabaning mustaqil fikrlashi, refleksiv yondashuvi hamda kasbiy faoliyatga tayyorgarligini kuchaytiradi [4, 40-b.].

Etnomadaniyat va tarbiya muammolariga oid ilmiy manbalar tahlili milliy qadriyatlar, urf-odatlar va an'analarni ta'lim mazmuniga integratsiyalash pedagogik samaradorlikni oshirishini ko'rsatadi. Biroq mavjud tadqiqotlarda bo'lajak pedagoglarni aynan ma'naviy tarbiya faoliyatiga tayyorlashni "Etnomadaniyat" va "Tarbiya" fanlari integratsiyasi asosida yaxlit metodik tizim sifatida ishlab chiqish masalasi yetarli darajada ochib berilmagan.

Shuningdek, davlat ta'lim standartlari, o'quv rejalari va fan dasturlarining tahlili bo'lajak pedagoglarda ma'naviy-tarbiyaviy kompetensiyalarni shakllantirish zarurati me'yoriy jihatdan belgilanganini ko'rsatadi. Bu esa mazkur yo'nalishda ilmiy-metodik izlanishlarni yanada chuqurlashtirishni taqozo etadi [5, 22-b.].

TADDIQOT METODOLOGIYASI.

Tadqiqot jarayonida kompleks yondashuv asosida o'zaro uyg'un metodlar majmuasidan foydalanildi.

Nazariy metodlar doirasida pedagogik, psixologik va falsafiy adabiyotlar tahlil qilindi, integrativ yondashuv, ma'naviy tarbiya hamda etnomadaniyatga oid konseptual qarashlar o'rganildi. Shuningdek, davlat ta'lim standartlari, o'quv rejalari va fan dasturlari mazmunan tahlil etildi.

Empirik metodlar sifatida pedagogik kuzatish amalga oshirildi. "Etnomadaniyat" va "Tarbiya" fanlari mashg'ulotlarida talabalar faoliyati tizimli ravishda kuzatilib, ularning ma'naviy-axloqiy faolligi, qadriyatlarga munosabati hamda tarbiyaviy faoliyatga tayyorgarlik darajasidagi o'zgarishlar qayd etildi.

Diagnostik metodlar doirasida talabalarning ma'naviy tarbiya haqidagi bilimlari, munosabati va motivatsiyasini aniqlashga qaratilgan so'rovnoma hamda test topshiriqlari ishlab chiqildi. Tadqiqot boshida va yakunida o'tkazilgan natijalar taqqoslama tahlil qilindi.

Pedagogik tajriba-sinov ishlari davomida nazorat va tajriba guruhlarini shakllantirildi. Tajriba guruhida integrativ yondashuvga asoslangan metodik model (etnomadaniy materiallar, milliy an'analar, interfaol metodlar va muammoli vaziyatlar) joriy etildi. Nazorat guruhida esa an'anaviy yondashuv asosida mashg'ulotlar olib borildi [6, 90-b.].

Olingan natijalar statistik metodlar yordamida qayta ishlanib, foiz ko'rsatkichlari va o'rtacha qiymatlar asosida tahlil qilindi hamda tajriba samaradorligi dinamikasi aniqlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tajriba-sinov ishlarining boshlanishida o'tkazilgan diagnostika natijalari shuni ko'rsatdiki, nazorat va tajriba guruhlarida bo'lajak pedagoglarning ma'naviy tarbiya faoliyatiga tayyorgarlik darajasi o'rtacha ko'rsatkichni tashkil etdi. Bu holat pedagogik tayyorgarlik jarayonida integrativ metodikaning zarurligini tasdiqlaydi.

Integrativ yondashuv asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar yakunida tajriba guruhida sezilarli ijobiy o'zgarishlar qayd etildi. Yuqori darajadagi ko'rsatkich 27 foizdan 54 foizga oshdi, past darajadagi ko'rsatkich esa 31 foizdan 12 foizga kamaydi. Nazorat guruhida ham o'sish kuzatilgan bo'lsa-da, u tajriba guruhidagi tizimli va barqaror natijalarga nisbatan past bo'ldi.

Talabalarning tarbiyaviy vaziyatlarni tahlil qilish, milliy an'ana va urf-odatlarini tarbiyaviy jarayonga moslashtirish bo'yicha ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlandi. Refleksiv mashg'ulotlar natijasida o'z-o'zini baholash hamda pedagogik faoliyatni tahlil qilish kompetensiyalari shakllandi [7, 50-b.]. Shu bilan birga, talabalarda o'zini bo'lajak tarbiyachi-pedagog sifatida anglash darajasi oshdi.

Tajriba natijalari quyidagi mezonlar asosida baholandi:

1. Bilim darajasi – ma'naviy tarbiya va etnomadaniy qadriyatlar haqidagi nazariy bilimlar;
2. Qadriyatli munosabat – milliy an'analarga, madaniy merosga nisbatan hurmat va ijobiy munosabat;
3. Amaliy ko'nikma – tarbiyaviy vaziyatlarni tahlil qilish va pedagogik yechim topish.

Shu tarzda, integrativ yondashuv asosida tashkil etilgan o'quv jarayoni bo'lajak pedagoglarning ma'naviy-tarbiyaviy tayyorgarligini sezilarli darajada oshirganligi aniqlandi.

Tadqiqot natijalari integrativ yondashuvning pedagogik tayyorgarlik jarayonidagi samaradorligini tasdiqlaydi. "Etnomadaniyat" fanida berilgan bilimlar talabalarda milliy identifikatsiyani mustahkamladi, "Tarbiya" fanidagi nazariy va metodik asoslar esa ushbu bilimlarni amaliy tarbiyaviy faoliyatga tatbiq etish imkonini berdi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, fanlar integratsiyasiga asoslangan integrativ metodika talabalarning bilim, qadriyatli munosabat va amaliy ko'nikmalarini bir vaqtning o'zida rivojlantirishga xizmat qiladi [8, 71-b.]. Shu bilan birga, talabalarda o'zini bo'lajak pedagog sifatida anglash va pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish kompetensiyalari mustahkamlandi.

Xalqaro tadqiqotlar ham integrativ yondashuvning shaxsning ma'naviy-axloqiy rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Jumladan, UNESCO ta'lim hisobotlarida fanlararo integratsiya asosida tashkil etilgan pedagogik jarayon shaxsning qadriyatlar tizimi hamda ijtimoiy mas'uliyatini shakllantirishda samarali vosita sifatida baholanadi.

Shu nuqtai nazardan, ishlab chiqilgan integrativ metodika pedagog kadrlar tayyorlash tizimida innovatsion model sifatida amaliy qiymatga ega bo'lib, bo'lajak pedagoglarni ma'naviy tarbiya faoliyatiga tizimli va mazmunan boy tayyorlash imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bo'lajak pedagoglarni ma'naviy tarbiya faoliyatiga tayyorlashda integrativ yondashuvni qo'llash ta'lim jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. "Etnomadaniyat" va "Tarbiya" fanlarini mazmunan uzviy bog'lash orqali talabalar nafaqat nazariy bilimlarni egallaydi, balki ularni amaliy faoliyatga tatbiq etish imkoniyatini ham kengaytiradi.

Integrativ metodika talabalarda milliy qadriyatlar, an'analar va madaniy merosga nisbatan ijobiy munosabatlarni shakllantirish, pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish va rejalashtirish ko'nikmalarini mustahkamlash hamda shaxsiy va kasbiy refleksiyani rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, maxsus ishlab chiqilgan metodik model bo'lajak pedagoglarning kasbiy tayyorgarligini kompleks tarzda rivojlantirishga imkon yaratadi.

Oliy ta'lim muassasalarida pedagogika yo'nalishidagi fanlar mazmunini integratsiyalashgan o'quv modullari asosida qayta ishlab chiqish, etnomadaniy materiallar bankini yaratish va bo'lajak pedagoglarda ma'naviy refleksiyani rivojlantiruvchi maxsus treninglarni joriy etish tavsiya etiladi. Tadqiqot natijalari integrativ yondashuvni oliy pedagogik ta'limda innovatsion va samarali pedagogik model sifatida amaliyotga tatbiq etish muhimligini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim va ma'naviyatga oid farmon va qarorlari. – 4–12-b.
2. Abduqodirov, A. Integrativ ta'lim nazariyasi. – Toshkent, 2021. – 7–15-b.
3. Karimova, G. Ma'naviy tarbiya pedagogikasi. – Toshkent, 2022. – 25–40-b.
4. UNESCO. Education for Sustainable Development Report. – Paris, 2020. – 15–50-b.
5. Xolliqov, A. Pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish. – Samarqand, 2023. – 22–34-b.
6. Akhmedova, M., Islomov, R. Pedagogik ta'lim va kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi. – Toshkent, 2024. – 80–95-b.
7. Jalolov, S. Etnomadaniyat va milliy tarbiya: nazariya va amaliyot. – Buxoro, 2022. – 50–77-b.
8. Nuriddinova, L. Ta'limda integrativ yondashuv: konsepsiya va amaliyot. – Toshkent, 2023. – 41–80-b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.